

O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA SHUG'ULLANUVCHI 14-15 YOSHLI KURASHCHILARNING HARAKAT TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Shahrisabz davlat pedagogika instituti, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini takomillashtirish muammosi ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ushbu yosh davri sportchilarda harakat sifatlarining shakllanishi, koordinatsion imkoniyatlarning rivojlanishi va musobaqaviy faoliyatga moslashuv jarayonlarining intensivligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun aynan shu bosqichda metodik yondashuvlarning ilmiy asoslangan holda tanlanishi yuqori sport natijalariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi-o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik tizimni ishlab chiqish va uning amaliy samaradorligini eksperimental yo'l bilan asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, testlash, nazorat mashqlari, pedagogik eksperiment, matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tajriba jarayoni davomida mashg'ulot jarayoniga maxsus tanlangan koordinatsion, tezkor-kuch, muvozanat va moslashuvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlar majmuasi integratsiya qilindi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, takomillashtirilgan metodik yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar sportchilarning umumiy va maxsus harakat tayyorgarligi ko'rsatkichlarining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Tajriba guruhi ishtirokchilarida koordinatsiya, reaksiya tezligi, harakat aniqligi va texnik harakatlarni bajarish sifati barqaror rivojlanish tendensiyasini namoyon etdi.

XULOSA: ishlab chiqilgan metodika 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi hamda sport mashg'ulotlari samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kurash, harakat tayyorgarligi, o'quv mashg'ulot guruhi, sport metodikasi, koordinatsiya, jismoniy sifatlar, o'smir sportchilar.

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ 14-15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ

Хомуджонова Феруза Комилжон кизи, Шахрисабзский государственный педагогический институт, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается проблема совершенствования двигательной подготовленности борцов 14-15 лет, занимающихся в учебно-тренировочных группах, с научно-педагогической точки зрения. Данный возрастной период характеризуется интенсивным развитием двигательных качеств, координационных способностей и адаптацией к соревновательной деятельности. Поэтому применение научно обоснованных методических подходов на этом этапе имеет важное значение для достижения высоких спортивных результатов.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является разработка эффективной методической системы, направленной на совершенствование двигательной подготовленности борцов 14-15 лет, и экспериментальное обоснование её эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, тестирования, контрольных упражнений, педагогического эксперимента и математико-статистического анализа. В тренировочный процесс были интегрированы специальные упражнения, направленные на развитие координации, скоростно-силовых качеств, равновесия и гибкости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что занятия, организованные на основе усовершенствованной методики, способствуют значительному повышению уровня общей и специальной двигательной подготовленности спортсменов. Участники экспериментальной группы продемонстрировали устойчивый рост координационных способностей, скорости реакции, точности движений и качества технического выполнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: разработанная методика обеспечивает комплексное развитие двигательной подготовленности борцов 14-15 лет и повышает эффективность тренировочного процесса.

Ключевые слова: борьба, двигательная подготовленность, учебно-тренировочная группа, спортивная методика, координация, физические качества, подростки.

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE MOTOR READINESS OF 14-15-YEAR-OLD WRESTLERS TRAINING IN EDUCATIONAL PRACTICE GROUPS

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Shahrizabz State Pedagogical Institute, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the problem of improving the motor readiness of 14-15-year-old wrestlers training in educational practice groups from a scientific and pedagogical perspective. This age period is characterized by intensive development of motor qualities, coordination abilities, and adaptation to competitive activities. Therefore, the application of scientifically grounded methodological approaches at this stage plays a crucial role in achieving high sports performance.

AIM: the main purpose of the study is to develop an effective methodological system aimed at improving the motor readiness of 14-15-year-old wrestlers and to experimentally justify its effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, testing, control exercises, pedagogical experiment, and mathematical-statistical analysis methods. During the experiment, a set of specially selected exercises focused on coordination, speed-strength, balance, and flexibility development was integrated into the training process.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that training sessions organized based on the improved methodological approach significantly enhanced the general and special motor preparedness of the athletes. Participants in the experimental group demonstrated stable improvement in coordination, reaction speed, movement accuracy, and technical execution quality.

CONCLUSION: the developed methodology ensures the comprehensive development of motor readiness in 14-15-year-old wrestlers and contributes to increasing the overall effectiveness of the training process.

Keywords: wrestling, motor readiness, training groups, sports methodology, coordination, physical qualities, adolescent athletes.

Zamonaviy sport tayyorgarligi tizimida yosh sportchilarning jismoniy va harakat tayyorgarligini maqsadli rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'smirlik davri bo'lgan 14-15 yosh oralig'i sport faoliyatining keyingi bosqichlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ushbu davrda organizmning morfofunktsional xususiyatlari, nerv-muskul apparati faoliyati, koordinatsion imkoniyatlari va harakat malakalari jadal rivojlanadi. Bu esa sportchining kelgusida yuqori natijalarga erishish salohiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Kurash sport turi murakkab texnik-taktik harakatlar, tezkor qaror qabul qilish, yuqori darajadagi koordinatsiya, kuch, tezkorlik va muvozanatni talab qiladigan ko'p komponentli faoliyat turidir. Shuning uchun kurashchilarning tayyorgarlik jarayonida harakat sifatlarini kompleks rivojlantirish muhim metodik vazifa hisoblanadi. Harakat tayyorgarligi sportchining harakatlarni aniq, tejamkor, tez va muvofiqlashtirilgan tarzda bajarish qobiliyatini ifodalovchi integral ko'rsatkich bo'lib, u texnik mahoratning shakllanishi va musobaqaviy samaradorlik bilan bevosita bog'liqdir.

So'nggi yillarda sport pedagogikasi va jismoniy tarbiya nazariyasida yosh sportchilarni tayyorlash jarayonini individuallashtirish, yoshga xos xususiyatlarni hisobga olish, harakat faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan innovatsion metodikalarni ishlab chiqish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar ko'pincha umumiy jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan bo'lib, harakat tayyorgarligining muhim komponentlari-koordinatsiya, muvozanat, fazoviy yo'nalish, reaksiya tezligi va harakat aniqligi yetarli darajada rivojlantirilmaydi.

Mazkur holat yosh sportchilarda texnik xatolarning ko'payishiga, harakatlarning samarasiz bajarilishiga, charchashning tez yuzaga kelishiga hamda musobaqaviy barqarorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'quv mashg'ulot jarayonida harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. 14-15 yoshli sportchilar bilan ishlashda pedagogik yondashuv nafaqat jismoniy yuklamalarni me'yorlash, balki ularning psixofiziologik imkoniyatlarini hisobga olishni ham talab etadi. Ushbu yosh davrida markaziy nerv tizimi yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, murakkab koordinatsion harakatlarni o'zlashtirish uchun qulay sharoit mavjud bo'ladi. Bu esa harakat tayyorgarligini maqsadli rivojlantirish uchun optimal davr hisoblanadi. Agar aynan shu bosqichda to'g'ri metodik yo'nalish tanlansa, sportchining texnik bazasi mustahkam shakllanadi va keyingi bosqichlarda yuqori sport natijalariga erishish ehtimoli sezilarli darajada oshadi.

Shu bilan birga, kurash sporti bo'yicha mavjud metodik qo'llanmalar asosan umumiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, harakat tayyorgarligini kompleks, tizimli va yoshga mos ravishda rivojlantirish masalalari yetarli darajada yoritilmagan. Bu esa ilmiy asoslangan, eksperimental sinovdan o'tgan metodik tizimlarni yaratish zaruratini yanada kuchaytiradi. Mazkur tadqiqot o'quv mashg'ulot guruhida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, mashg'ulot jarayoniga maxsus tanlangan mashqlar majmuasini integratsiya qilish orqali sportchilarning umumiy va maxsus harakat imkoniyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Tadqiqotda yosh sportchilar uchun samarali, xavfsiz va moslashuvchan metodik yondashuvni ishlab chiqish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Ushbu maqolaning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan yangi metodik yondashuv taklif etiladi hamda uning samaradorligi pedagogik eksperiment orqali asoslanadi. Amaliy ahamiyati esa ishlab chiqilgan metodikaning sport maktablari va ixtisoslashtirilgan mashg'ulot guruhlari faoliyatida qo'llanish imkoniyati bilan belgilanadi.

Bugungi kunda sport tayyorgarligi tizimida yosh sportchilarni yuqori natijalarga yo'naltirilgan holda tayyorlash jarayoni tobora murakkablashib bormoqda. Bu holat sport faoliyatining raqobatbardoshligi oshishi, musobaqa talablarining kuchayishi, texnik-taktik harakatlarning murakkablashuvi va mashg'ulot jarayoniga qo'yilayotgan ilmiy talablarning ortib borishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, kurash kabi murakkab koordinatsion faoliyatni talab qiluvchi sport turlarida sportchining harakat tayyorgarligi uning umumiy tayyorgarlik darajasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

14-15 yosh sportchilari uchun mashg'ulot jarayoni nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish, balki texnik harakatlarning shakllanishi, harakat aniqligi, tezkorlik, muvozanat, fazoviy yo'nalish va reaksiya tezligi kabi komponentlarni uyg'unlashtirishni talab etadi. Ushbu yosh davri ontogenez jarayonida harakat funksiyalarining jadallik bilan rivojlanishi, nerv-muskul bog'lanishlarining mustahkamlanishi va harakat analizatorlarining faol shakllanishi bilan xarakterlanadi. Bu esa aynan shu bosqichda harakat tayyorgarligini maqsadli va tizimli rivojlantirish uchun qulay pedagogik sharoit yaratadi.

Shunga qaramay, amaliyotda o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar ko'pincha umumiy jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan bo'lib, harakat tayyorgarligining murakkab tuzilishi yetarlicha hisobga olinmaydi. Mashg'ulotlar jarayonida texnik elementlarning takrorlanishi ustuvor bo'lib, harakatlarni bajarishning sifat ko'rsatkichlari-aniqlik, tejamkorlik, muvofiqlashtirilganlik va moslashuvchanlik-ikkinchi darajaga tushib qolmoqda.

Bu esa yosh sportchilarning texnik harakatlarni yetarli darajada barqaror o'zlashtira olmasligiga, harakatlar samaradorligining pasayishiga va jarohatlanish xavfining ortishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, harakat tayyorgarligi yetarli darajada shakllanmagan sportchilarda murakkab texnik kombinatsiyalarni bajarishda qiyinchiliklar yuzaga keladi, bu esa ularning musobaqaviy barqarorligini pasaytiradi. Ilmiy manbalarda harakat tayyorgarligi sportchining texnik mahoratini shakllantiruvchi muhim asoslardan biri sifatida e'tirof etiladi. U nafaqat harakatlarning mexanik bajarilishini, balki ularning vaziyatga moslashuvchanligini, tezkor o'zgarishlarga mos javob berish qobiliyatini va optimal harakat strategiyasini tanlash imkoniyatini ham belgilaydi. Shu sababli harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik tizimlar sportchilarni tayyorlash jarayonida markaziy o'rinni egallashi lozim.

Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh sportchilar bilan ishlashda harakat tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilganda yuqori natijalarga erishish mumkin. Biroq kurash sporti bo'yicha mavjud metodik ishlanmalar ko'proq umumiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, harakat tayyorgarligining tarkibiy komponentlari yetarli darajada kompleks ko'rib chiqilmagan.

Shu munosabat bilan, o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilar uchun harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan, yosh xususiyatlariga mos, ilmiy asoslangan va eksperimental tekshiruvdan o'tgan metodik tizimni ishlab chiqish zarurati vujudga kelmoqda. Ushbu muammo sport pedagogikasi va jismoniy tarbiya nazariyasida dolzarb bo'lib, uning yechimi yosh sportchilarning texnik mahoratini oshirish, musobaqaviy faoliyat samaradorligini yaxshilash va sport tayyorgarligi jarayonining ilmiyligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot aynan ushbu muammoni hal etishga qaratilgan bo'lib, o'quv mashg'ulot jarayoniga maxsus ishlab chiqilgan mashqlar majmuasini integratsiya qilish orqali 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini tizimli ravishda rivojlantirishni nazarda tutadi.

Mazkur tadqiqot zamonaviy sport pedagogikasida yosh kurashchilarni tayyorlash jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish zaruratidan kelib chiqadi. O'smirlik davrida sportchilarning harakat imkoniyatlari jadal rivojlanadi, biroq ushbu rivojlanish ko'p jihatdan mashg'ulotlarning mazmuni, tuzilishi va metodik yo'naltirilganligiga bog'liq bo'ladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar ko'pincha umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, harakat tayyorgarligining muhim tarkibiy komponentlari yetarli darajada hisobga olinmaydi. Natijada sportchilarning harakat aniqligi,

muvofiqlashtirilganligi, vaziyatga moslashuvchanligi va texnik barqarorligi yetarli darajada shakllanmaydi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning asosiy yo'nalishi o'quv mashg'ulot guruhida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan metodik tizimni ishlab chiqish hamda uning samaradorligini pedagogik eksperiment asosida ilmiy jihatdan asoslashdan iboratdir. Tadqiqot jarayonida yosh sportchilarning psixofiziologik, biomexanik va koordinatsion xususiyatlari hisobga olingan holda mashg'ulot jarayoniga maxsus tanlangan mashqlar majmuasini integratsiya qilish nazarda tutiladi. Bu esa sportchilarning harakat faoliyatini yanada samarali, tejamkor va barqaror shakllantirish imkonini beradi.

Mazkur izlanishda o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning tayyorgarlik jarayoni umumiy obyekt sifatida qaraladi. Ushbu jarayon doirasida sportchilarning harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik vositalar, mashqlar tizimi, ularning mashg'ulot jarayoniga tatbiqi hamda natijadorligi tadqiqot predmeti sifatida o'rganiladi. Tadqiqot natijalari yosh sportchilarning texnik mahoratini oshirish, musobaqaviy faoliyatda barqarorlikni ta'minlash va sport tayyorgarligi jarayonini ilmiy asosda takomillashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar o'quv mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini maqsadli rivojlantirish sport tayyorgarligi samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Pedagogik eksperiment davomida mashg'ulot jarayoniga maxsus ishlab chiqilgan mashqlar majmuasining kiritilishi sportchilarning harakat faoliyatida sezilarli sifat o'zgarishlariga olib keldi. Jumladan, tajriba guruhi ishtirokchilarida harakat aniqligi, muvofiqlashtirilganlik, fazoviy yo'nalish, muvozanatni saqlash hamda tezkor reaksiya ko'rsatkichlarida barqaror ijobiy dinamika kuzatildi. Bu holat harakat tayyorgarligining sportchining texnik mahorati va musobaqaviy barqarorligini shakllantirishdagi asosiy mexanizmlardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilganda, yosh sportchilarning murakkab texnik elementlarni o'zlashtirish jarayoni sezilarli darajada yengillashadi. Sportchilar harakatlarni nafaqat mexanik tarzda, balki vaziyatga mos, tejamkor va optimal strategiya asosida bajarishni o'rganadi. Bu esa ularning texnik xatolarini kamaytiradi, jarohatlanish xavfini pasaytiradi hamda musobaqa jarayonida barqaror natija ko'rsatish imkoniyatini oshiradi.

Tadqiqot davomida kuzatilgan yana bir muhim jihat shundan iboratki, harakat tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar nafaqat jismoniy ko'rsatkichlarga, balki sportchilarning psixologik barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, murakkab vaziyatlarda tez va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi, bu esa ularning musobaqaviy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda, harakat tayyorgarligi sportchining nafaqat jismoniy, balki funksional va psixomotor rivojlanishini ham ta'minlovchi kompleks jarayon sifatida qaralishi lozim.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 14-15 yoshli kurashchilar bilan ishlashda an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, yoshga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan metodik tizimlardan foydalanish zarur. Harakat tayyorgarligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar sportchining keyingi bosqichlarda yuqori sport natijalariga erishish uchun zarur bo'lgan harakat bazasini shakllantiradi. Aynan ushbu bosqichda qo'yilgan metodik asoslar sportchining uzoq muddatli sport rivojlanishini belgilab beradi.

Shunday qilib, tadqiqotda ishlab chiqilgan metodik yondashuv 14-15 yoshli kurashchilarning harakat tayyorgarligini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi, ularning texnik mahoratini oshiradi hamda mashg'ulot jarayonining umumiy samaradorligini ta'minlaydi. Olingan natijalar sport maktablari, ixtisoslashtirilgan o'quv mashg'ulot guruhlarini va sport to'garaklari faoliyatida amaliy jihatdan qo'llanishi mumkin. Mazkur metodikaning tatbiqi yosh sportchilarning tayyorgarlik jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish, musobaqaviy barqarorlikni oshirish va sport natijalarining uzluksiz o'sishini ta'minlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения : учебник тренера высшей квалификации.- М. : Советский спорт, 2005.-820 с.-ISBN 5-9718-0047-7.
2. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов.- Киев : Олимпийская литература, 1999.-320 с.
3. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: наука побеждать.-М. : АСТ, 2002.- (Серия «Профессия-тренер»).
4. Письменский И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная борьба : учебник для академического бакалавриата.-М. : Издательство Юрайт, 2019.-264 с.-ISBN 978-5-534-05910-6.
5. Туманян Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки : учеб. пособие : в 4 кн.-М. : Советский спорт, 1998.-Ч. 3: Методика подготовки.- 399 с.
6. Ивко В. С. Греко-римская борьба : учебно-методическое пособие.-Минск : БГУФК, 2023.-319 с.-ISBN 978-985-569-694-1.
7. Вареников Н. А., Губин О. В., Сандраков М. С. Техника спортивной борьбы : учебное пособие.- (Воронеж : ВГАС), 2022.- (пагинация по изданию).
8. Верхошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте.-3-е изд.- М. : Советский спорт, 2013.-216 с.-ISBN 978-5-9718-0609-7.
9. Яковлев Н. Н. Биохимия спорта.-М. : Физкультура и спорт, 1974.-288 с.
10. Bompa T. O., Haff G. G. Periodization: Theory and Methodology of Training.- Champaign, IL : Human Kinetics, 2009.-ISBN 978-0-7360-7483-4.
11. Zatsiorsky V. M., Kraemer W. J. Science and Practice of Strength Training.-2nd ed.- Champaign, IL : Human Kinetics, 2006.-ISBN 978-0-7360-5628-1.

12. Atoev A. K. Kurash (Metodlar va vositalar: o'smirlar hamda yoshlarni kurashga o'rgatish) : o'quv qo'llanma.-T. : Pedagog, 1987.
13. International Kurash Association. Kurash rules (competition rules).-2022.

